

VAN DE REDACTIE

In het nummer van maart 1970 werd de mededeling opgenomen dat met de Stichting Het Nederlands Studiecentrum voor Administratieve Automatisering (Stichting Het Nederlands Studiecentrum voor Informatica) het overleg was afgesloten terzake van de rubriekredactie voor automatiseringsbegrippen. In deze rubriekredactie namen plaats Prof. A. J. van 't Klooster en J. A. Burggraaff; de samenwerking met de redactie van Informatie, maandblad voor informatieverwerking kwam daarin tot uitdrukking.

In dit nummer treft u het artikel van de heer Drs. F. M. Moll aan, de eerste vrucht van de beoogde samenwerking. Deze publikatie vindt tevens plaats in het februari-nummer van Informatie. We hebben de verwachting dat de overige publikaties aangaande de korte verklaring van begrippen die in de automatiseringstaal worden gebezigd in de loop van dit jaar en eventueel 1972 zullen volgen, waarna de bundeling van de gepubliceerde artikelen zal plaatsvinden.